

РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ЗОМИН ТУМАНИНИНГ ТУРИСТИК САЛОҲИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Эргашов Ёқуб Сувонович¹, Адашбоев Шавқиддин Михриддинович², Мусурмонов
Улуғбек Амиркулович³

¹физика-математика фанлари доктори (DSc), профессор
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
Тошкент, Ўзбекистон,

²педагогика бўйича фалсафа доктори (PhD)
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
Тошкент, Ўзбекистон,

³Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
Тошкент, Ўзбекистон,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909133>

Аннотация. Мазкур мақолада рақамли технологиялар асосида Зомин тумани туристик салоҳиятини ривожлантириши масалалари таҳлил қилинади. Туризм соҳасини рақамлаштириши имкониятлари, рақамли маркетинг, мобил иловалар, AR/VR технологиялари, экотуризм ва интеллектуал тизимларни жорий этиши йўналишлари кўриб чиқилади. Шунингдек, рақамли технологияларнинг туристик хизматларни такомиллаштириши ва маҳаллий иқтисодиётни ривожлантиришидаги аҳамияти таҳлил қилинади.

Калим сўзлар: туризм, рақамли технологиялар, Зомин, экотуризм, мобил илова, AR/VR, рақамли маркетинг, туристик салоҳият, интеллектуал тизимлар, рақамлаштириши.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы развития туристического потенциала Заминского района на основе цифровых технологий. Анализируются возможности цифровизации туристической отрасли, внедрение цифрового маркетинга, мобильных приложений, AR/VR-технологий, экотуризма и интеллектуальных систем. Особое внимание уделяется влиянию цифровых технологий на улучшение туристических услуг и развитие местной экономики.

Ключевые слова: туризм, цифровые технологии, Зомин, экотуризм, мобильное приложение, AR/VR, цифровой маркетинг, туристический потенциал, интеллектуальные системы, цифровизация.

Abstract. This article analyzes the development of the tourism potential of the Zomin district based on digital technologies. It examines the opportunities for digitizing the tourism sector, including digital marketing, mobile applications, AR/VR technologies, ecotourism, and intelligent systems. Special attention is given to the impact of digital technologies on improving tourism services and boosting the local economy.

Keywords: tourism, digital technologies, Zomin, ecotourism, mobile application, AR/VR, digital marketing, tourism potential, intelligent systems, digitalization.

Ўзбекистонда туризм соҳасини ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратишда худудларнинг туристик салоҳиятини такомиллаштириш ва қўллаб-қувватлаш

учун ҳар томонлама имкониятлар яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 9 февралдаги ПФ-61-65-сон "Ўзбекистон Республикаси ички ва зиёрат туризмини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида", Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 24 февралдаги 100-сон "Ички ва зиёрат туризмини ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида", Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 28 апрелдаги 254-сон "Зомин" туристик-рекреацион зонаси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Қарорлари ҳамда норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга хизмат қилади.

Туризм соҳасини ривожлантириш саёҳатчилар сонининг йилдан-йилга ўсишига олиб келади. Бу эса нафақат туризм салоҳиятини ривожлантиришни рағбатлантиради, балки янги иш ўринларини яратиш, маҳаллий иқтисодиётни қўллаб-қувватлаш ва халқаро алоқаларни мустаҳкамлашда ҳам муҳим ўрин тутди. Туризм нафақат табиатни кадрлашга, балки тарихий ёдгорликлар, миллий анъаналар ва маданий мероснинг аҳамиятини тушунишга ёрдам беради.

Ўзбекистон Республикаси Статистика агентлигининг маълумотларига кўра, мамлакатимизга туристик мақсадда ташриф буюрувчи хорижий фуқаролар сони йилдан йилга барқарор ўсиб бормоқда. Жумладан, 2024 йилнинг биринчи чорагида, яъни январдан мартгача бўлган даврда Ўзбекистонга 1,5 миллиондан ортиқ хорижликлар ташриф буюрган.

Жаҳон иқтисодий форуми томонидан тайёрланган халқаро туризм ва сайёҳлик бозорининг ҳолати тўғрисидаги ҳисоботида 2019-2024 йиллардаги 5 йиллик маълумотлар таҳлили натижасида Ўзбекистон жаҳон туристик бозорининг ривожланиши бўйича иқтисодиётини энг фаол тарзда ривожлантирган мамлакатлар орасида етакчи ўринни эгаллаган. Бунда асосий эътибор инвестициявий жозибадорлик, туризм соҳасидаги давлат сиёсати, инфратузилмани ривожлантириш, туристик хизматлар сифати, ресурсларнинг мавжудлиги ва барқарор ривожланиш тамойилларига қаратилган.

Ахборот технологияларининг жадал ривожланиши инсон ҳаётининг барча жабҳаларига ўз таъсирини кўрсатмоқда, яъни қулайлик ва самарадорлик олиб кирмоқда. Бугунги кунда турли соҳалар, жумладан, туризм ҳам рақамли воситалар ёрдамида янада ривожланиб, сайёҳлар учун кўпроқ имкониятлар яратмоқда. Замонавий саёҳатчилар сафарларини режалаштириш ва амалга оширишда интеллектуал технологиялардан фойдаланишга мойилдирлар. Бугунги кун сайёҳлари смартфонлар орқали нафақат авиачипталар ва меҳмонхоналарни банд қиладилар, балки саёҳат давомида юзага келадиган турли саволларга тез ва осон жавоб топишни ҳам афзал кўрадилар. Масалан, улар мобил иловалар ёрдамида диққатга сазовор жойларни аниқлайдилар, энг яқин ресторан ёки кафе ҳақида маълумот оладилар, ва ҳатто интерактив хариталар орқали ўз йўналишларини аниқ белгилаб оладилар.

Шу боис, рақамли технологияларнинг туризм соҳасидаги ўрни тобора ошиб, улар сайёҳлик амалиётини янада ёрқин ва самарали қилишда муҳим воситага айланиб бормоқда.

Зомин туманининг туристик салоҳиятини ривожлантиришда мобил иловалар, AR (тўлдирилган ҳақиқат) ва VR (виртуал реаллик) каби рақамли технологияларининг роли аҳамиятлидир. Бу технологиялар сайёҳларга интерактив, қизиқарли ва қулай шароит яратиш, шунингдек, Зоминнинг табиий ва маданий объектларини глобал миқёсда тарғиб қилиш имкониятини беради.

Зомин ҳудуди бой тарихга эга бўлиб, бу унинг маданий ва меъморий ёдгорликларида ўз ифодасини топган. Бу ерда Буюк Ипак йўли бўйлаб ўтган қадимий қарвон йўллари, шунингдек, минтақанинг бой ўтмишидан далолат берувчи кўплаб археологик топилмаларни учратиш мумкин.

Маҳаллий хунармандчилик анъаналари, жумладан, гиламдўзлик ва миллий кулолчилик ҳам Ўзбекистон маданий меросини ўрганишга қизиқувчи сайёҳларни ўзига жалб этиши билан диққатга сазовордир.

Мазкур ҳудудда туризмнинг бир нечта турлари ривожланган. Хусусан:

1. Экотуризм

Зоминнинг табиати – туманнинг ажойиб табиий ландшафтлари уни экотуризм учун жозибали манзилга айлантиради. Зомин тоғлари минтақадаги тоғларнинг энг гўзалларидан бири саналади. Уларнинг 1700-3000 метр баландликдаги бепоён тоғ ёнбағирлари игнабаргли ва арча ўрмонлари билан ўралган, ҳавоси эса дарахт смоласининг хушбўй ҳидига эга.

Зомин миллий табиат боғи

Зомин миллий табиат боғи. Зомин миллий табиат боғи Ўзбекистоннинг энг қадимий ва ноёб қўриқланадиган ҳудудларидан бири бўлиб, 1960 йилда ташкил этилган. У Жиззах вилоятида, Туркистон тоғ тизмаларида жойлашган ва бой экосистемаси, ажойиб табиати билан маҳаллий ва халқаро сайёҳларни ўзига жалб қилади. Бу ерда тоза ҳаво, бой ўсимлик дунёсини ўз ичига олган тоғли ҳудудлар ва шифобахш манбалар (доривор ўсимликлар) кўп. Зомин Миллий табиат боғи атрофидаги дам олиш масканлари тоғ ҳавосида даволаниш ва ҳордиқ чиқариш учун мўлжалланган.

1960 йилда ноёб арча ўрмонлари ва уларнинг ноёб ҳайвонот дунёсини сақлаб қолиш мақсадида қўриқхона ташкил этилган. Марказий Осиёнинг бошқа ҳеч бир минтақасида бундай табиий бойлик мавжуд эмас, шунинг учун Зоминни “Марказий Осиёнинг Швейцарияси” деб аташади. Зомин тоғи флорасининг 18 та тури Халқаро даражадаги Қизил рўйхатга киритилган. Ўсимликларнинг умумий сони 700 дан ортиқ. Ҳайвонот дунёси ўсимликлар дунёси билан тенг даражада хилма-хилдир. Бу ерда бўрилар, Сибир эчкилари, Тўлай қуёнлари, кирпилар, сувсарлар ва дашт қушлари кўп учрайди.

Мазкур ҳудуд дам олиш ва табиий шифо масканларидагидек юқори даражадаги сервис, ўрмонлардаги пиёда сайрлар ва тоза ҳавоси билан машҳур бўлиб, сайёҳлар ва оилавий дам олувчилар учун қулай шароитлар яратилган.

Зомин миллий табиат боғи нафақат Ўзбекистон, балки бутун минтақа учун табиий бойликларни сақлаш ва уларни келажак авлодга етказишда муҳим аҳамият касб этади. Бу ерга бир марта борган инсон табиатнинг ҳақиқий гўзаллигини ҳис қила олади ва унинг кадрига етади.

2. Соғломлаштириш туризми

Зомин гўзал табиати, соғломлаштириш ва дам олиш масканлари билан машҳур. Бу ерда тоза ҳаво, бой ўсимлик дунёсини ўз ичига олган тоғли ҳудудлар ва шифобахш манбалар (доривор ўсимликлар) кўп. Зомин Миллий табиат боғи атрофидаги дам олиш масканлари тоғ ҳавосида даволаниш ва ҳордик чиқариш учун мўлжалланган.

“Zomin” сихатгоҳи. Сихатгоҳ Зомин миллий боғи ҳудудида 2,000 метр баландликда жойлашган бўлиб, соғломлаштириш ва ором олиш учун мўлжалланган мамлакатнинг энг машҳур шифо масканларидан биридир. Тоғ ҳавоси, арчазор ўрмонлари ва тоза муҳит меҳмонларга соғлиқни тиклаш ҳамда руҳий барқарорликни ошириш имконини тақдим этади. Табиатнинг шифобахш имкониятлари, юқори малакали тиббий хизматлар ва қулай шароитлар орқали бу ер ҳар бир меҳмон учун соғлиқ, ором ва илҳом манбаи бўлиб хизмат қилади.

“Azim Zomin Shifo” сихатгоҳи. Мазкур сихатгоҳи Туркистон тоғ тизмасининг шимолий етакларида, ўрмонзор ҳудудда жойлашган. Бу маскан туман марказидан 4 км узоқликда жойлашган бўлиб, салқин ҳавоси ва ўзига хос бетакрор табиати билан дам олувчиларнинг диққатини тортади. Замоनावий меъморчилик анъаналарини ўз ичига олган ушбу дам олиш ва соғломлаштириш маркази мусаффо ҳаво, қуёш нурлари мўллиги иқлимий профилактика учун жуда қулай муҳит яратади.

3. Маданий туризм

Зомин туманининг моддий ва номоддий маданий мерос объектлари халқнинг тарихи, миллий ўзига хослиги ва анъаналарини ёрқин намоён этади. Улар туризмни ривожлантириш, тарихий тадқиқотлар ва келажак авлодларга бу бойликларни етказиш учун катта аҳамиятга эга. Тарихий обидаларга экскурсиялар, халқ ҳунармандчилиги бўйича маҳорат сабоқлари ва этнографик саёҳатлар ташкил этиш сайёҳларга ҳудуд маданияти ҳамда тарихи билан янада чуқурроқ танишиш имконини беради.

Боботут” дарахти

Мазкур ҳудудда Хўжа Қахҳор Вали (XI-X асрлар), Оқтепа-Арчамозор ота (IX-XX асрлар), Парпи ойим, Қўрғон тепа (IX-X асрлар), Кўк тўнли ота (V-VI асрлар), Хўжайи Сероб ота (VIII-XII асрлар), Хўжайи Сероб қабри-2 (VIII-XII асрлар), Пешағор ғори (Неолит даври), Хожа Шоҳимардон Шердор қадамжоси (XX аср боши), “Оқ тош ота” зиёратгоҳи (V-VI асрлар), “Кўк тўнли ота” зиёратгоҳи (IX-X асрлар), “Парпи ойим” зиёратгоҳи (XX аср боши), “Хўжа кўндаланг” (Парпи ота) зиёратгоҳи (1994 йил), “Ғор бобо” Сарик девона ғори (XX аср боши), Саид Бурҳониддин авлиё (V-VIII асрлар), Қилич Бурҳониддин авлиё (V-VIII асрлар), Қоплон ота зиёратгоҳи (Авлиё тепа) (V-VII асрлар) каби тарихий объектлар мавжуд.

“Хўжа Қаҳҳор Вали” мақбараси ва “Холид ибн Волид” масжиди. Зомин шаҳарчасининг ўртасида “Хўжа Қаҳҳор Вали” мақбараси ва “Холид ибн Волид” масжиди ёдгорлик мажмуалари жойлашган. Масжид қурилган вақтда экилган боботут дарахтининг ёши икки минг йилдан кам эмас. Бу ердаги хонақоҳни таъмирлаш асносида сағана атрофи Археология институтининг етакчи илмий ходимлари, тарих фанлари номзоди Грицина Алексей Андреевич томонидан ўрганиб чиқилди ва бу ердан топилган сопол синиқлари ҳамда тангани илмий ўрганиш натижаларига қараб ёдгорлик милодий Х асрга, Сомонийлар даврига тааллуқли, деб топилди. Хонақоҳ ва тош ёдгорликлар атрофида 2000 ёшли тут дарахти бор. Манбаларда бу сўлим масканга Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Абдурахмон Жомий каби буюк шахслар ташрифи қайд этилган.

“Парпи ойим” зиёратгоҳи (IX-X асрлар). Зомин туманининг Увол қишлоғида жойлашган Парпи ойим зиёратгоҳи тўғрисида маҳаллий аҳоли ўртасида жуда кўплаб ривоятлар сақланиб қолган бўлиб, уларнинг бирида Парпи ойим воҳадаги Парпи ота зиёратгоҳига номи берилган авлиёнинг синглиси, деган қараш мавжуд. Ўга Бургутли “Жиззах вилояти зиёратгоҳлари” номли рисоласида: “Парфи” сўзи араб тилидан таржима қилинганда “оқ” деган маънони англатиб, “Парпи ота” – “оқ ота”, “оқ кийимли ота”, “оқ ниятли отадир” – деб таърифлайди. Шунга кўра “Парпи ойим” – “оқ она” “пок ва бегуноҳ она” бўлиши мумкин, деган хулосага келишимиз мумкин.

“Парпи ойим” тадқиқотчиларнинг фикрича, қадимги туркий халқларнинг шомонийлик эътиқодидаги оналикни бахш этувчи, чақалоқларни ёвуз кучлардан асраб-авайловчи маъбуда “Умай она” бўлиб, воҳага Ислоом дини кенг тарқалгандан кейинги даврдаги трансформацияга учраган, аммо унга эътиқод қилиш давом этган кўринишидир.

«Кўк тўнли ота» зиёратгоҳи. Мазкур зиёратгоҳ 2,4 га майдонда, Зомин туман марказидан 5 км узоқликда, Зомин-Бахмал тоғ автойўли четида жойлашган. Абулғози Баҳодир-хоннинг «Шажараи тарокима» солномасида Қанғли қишлоғининг «Кўк тўнли» тахаллусли йўлбошчиси ҳақида келтирилган. Маҳаллий афсоналарда айтилишича, «Агар бу ерларга дилда ишонч билан дарахт кўчати ўтқазилса, у албатта кўкаради!». Ёдгорлик тошида у ерга дафн этилган шахс «Вазир Соҳиб Забонбой, 1209 йил вафот қилган» номи ўйиб ёзилган. Ушбу мазор 2006 йил археолог Тўра Эргашев томонидан топилган.

“Хўжайи Сероб ота” зиёратгоҳи. “Хўжайи Сероб ота” зиёратгоҳи (Мавлоно Муҳаммад Пешағорий) Зомин туманининг Пешағор қишлоғида жойлашган муқаддас маскан маҳаллий аҳоли томонидан “Хўжайи Сероб ота” (сув бошининг эгаси) деб аталади. Зиёратгоҳ ҳудудида Мавлоно Муҳаммад Пишағорий қабри, у кишига атаб қурилган мақбара, масжид ва муқаддас булоқлар мавжуд. Ушбу зиёратгоҳга кишилар, асосан, фарзанд кўриш, турли хил касалликларга даво топиш ҳамда ота-боболарининг зиёрат маскани бўлганлиги учун оиланинг анъанасини давом эттириш мақсадида келади. Шунингдек, зиёратгоҳдаги булоқлар ёнида яқин атрофдаги қишлоқлар аҳолиси баҳор фаслида қурбонликлар қилиб, “Йил боши” ҳамда “Пода кўшиш” маросимларини ўтказишади.

Пешағор (Пишағор) ғори. Туркистон тизмасининг ғарбий қисми – Зомин туманининг Пешағор қишлоғидаги Дўлана Кудуксойнинг чап томонида жойлашган ғор. Пешағор сўзининг этимологияси хусусида А. Илашев шуни қайд этадики, —Пешағор —беш оқар (беш ариқ) маъносини англатади, аммо маҳаллий ахборотчиларнинг фикрича, бу сўз – ғор олдидаги (этагидаги) қишлоқ дегани ҳамдир. Ушбу ғорда маҳаллий аҳоли, асосан, чўпонлар шунингдек, чорва билан шуғулланувчилар март -апрель ойларида қурбонлик қилиб турли кўринишдаги маросимларини бажарадилар. Фикримизча, қишлоқнинг номланиши ғор билан боғлиқлиги ҳақиқатга яқинроқдир. Сабаби, ушбу ғор

вилоят худудида бугунги кунгача аниқланган ғорларнинг энг каттаси бўлиб, қадимдан одамлар яшаши учун озик-овқат ва сув манбаи мавжуд бўлган ҳудуд ҳисобланади.

Пешағор ғори – Туркистон тизмасининг ғарбий қисми – Зомин туманининг Пешағор қишлоғидаги Дўлана Кудуксойнинг чап томонида жойлашган ғор. Пешағор сўзининг этимологияси хусусида А.Илашев шуни қайд этадики, “Пеша ғор “беш оқар” (беш ариқ) ма’носини англатади, аммо маҳаллий ахборотчиларнинг фикрича, бу сўз – “ғор олдидаги (етагидаги) қишлоқ” дегани ҳамдир. Ушбу ғорда маҳаллий аҳоли, асосан, чўпонлар, шунингдек, чорва билан шуғулланувчилар март-апрел ойларида қурбонлик қилиб, турли кўринишдаги маросимларни бажарадилар.

Қишлоқнинг номланиши ғор билан боғлиқлиги ҳақиқатга яқинроқдир. Сабаби, ушбу ғор вилоят худудида бугунги кунгача аниқланган ғорларнинг энг каттаси бўлиб, қадимдан одамлар яшаши учун озик-овқат ва сув Манбаи мавжуд бўлган ҳудуд ҳисобланади.

“Хожа Шоҳимардон Шердор” қадамжоси. Мазкур зиёратгоҳ Зомин туманининг Туркман қишлоғида эски тут дарахлари ҳовучида, яшил боғ-чорбоғ ичида жойлашган бўлиб, бир неча тариқат вакиллари сўнгги манзил тутган обод маскан. Ҳазрат Алига нисбат берилади.

Хожа Шоҳимардон Қутлуғхон Баҳодир Шердор зиёратгоҳи. Зомин туманидаги мазкур зиёратгоҳ тўғрисида маҳаллий аҳолининг берган маълумотларига кўра Хожа Шоҳимардон Қутлуғхон Баҳодир Шердор асли келиб чиқиши Афғонистоннинг Балх вилоятидаги Санчарак қишлоғидан бўлган. Ушбу зиёратгоҳга номи берилган инсоннинг авлиёлик қароматлари хусусида маҳаллий аҳоли орасида бир қанча ривоятлар сақланиб қолган. Ушбу зиёратгоҳга, асосан, фарзанд кўрмаган ва турли касалликларга чалинган кишилар келиб, турли кўринишдаги маросимларни ўтказиб кетишади. Зиёратчиларнинг асосий қисми ўзбекларнинг Туркман уруғи вакиллари дир.

4. Экстремал туризм

Зомин туманининг Суффа худудида экстремал туризм турларини йўлга қўйиш (дельтаплан, квадратцикл, парашютда учиш, ҳаво шарлари) ҳамда спорт туризмнинг бошқа турларини ривожлантириш бўйича ҳукуматнинг тегишли қарори асосида кўплаб чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Жумладан, “Бахт” осма кўприги ёнгинасидан ушбу комплексга қарашли экстремал спорт турлари билан шуғулланувчи профессионал спортчилар учун махсус қурилма барпо этилган.

Рақамли технологияларининг жадал ривожланиши туфайли инсон ҳаётининг деярли барча соҳаларига турли хил фойдали, қулай ва инновацион воситалар кириб келди. Ушбу воситаларнинг асосий мақсади инсон фаолиятининг турли жабҳаларини соддалаштириш ва уларни янада самарали қилишдан иборат. Туризм соҳаси ҳам бундай ўзгаришлардан четда қолмади.

Зомин туманининг туристик салоҳиятини рақамли технологиялар орқали ривожлантириш мақсадида қуйидаги йўналишларда ишлар олиб борилиши лозим:

1. Рақамли маркетинг ва онлайн тарғибот

Веб-сайт ва SEO: Зомин туманининг расмий веб-сайтини яратиш, унинг табиий ва маданий бойликларини юқори сифатли фотосуратлар, видеолар ва 360-градусли виртуал турлар орқали тарғиб қилиш. Оптималлаштирилган кидирув тизими (SEO) орқали сайёҳлик платформаларида кўринишни ошириш.

Ижтимоий тармоқлар: Instagram, Facebook, TikTok каби платформаларда мазмунли контент (видеороликлар, блоглар, интерактив карталар) тайёрлаш. Машхур инфлюенсерлар билан ҳамкорлик қилиб, Зоминнинг туристик салоҳиятини тарғиб қилиш.

2. Мобил иловалар ва AR/VR технологиялари

Сайёҳлар учун мобил илова: Зоминга ташриф буюрувчилар учун мобил илова яратиш муҳим аҳамият касб этади. Бу илова қуйидаги имкониятларни тақдим этиши мумкин:

- **GPS-асосли карталар:** Сайёҳларга йўналишларни аниқ кўрсатиш.
- **Аудиогидлар:** Тарихий жойлар ва маданий объектлар ҳақида маълумотлар.
- **Офлайн режимда ишлаш:** Интернетсиз ҳам маълумот олиш имконияти.
- **Маҳаллий аҳоли билан алоқа:** Меҳмонхоналар, ресторанлар ва қўл меҳнати маҳсулотларини сотувчилар билан боғланиш.

Қўшилган реаллик (AR) технологиялари:

• Сайёҳлар смартфонлар орқали тарихий ёдгорликларнинг ўтмишда қандай кўринишга эга бўлганини AR ёрдамида кўришлари мумкин. Масалан, "Зомин тоғлари" худудида AR орқали қадимий шаҳар моделини кўриш ёки табиий бойликлар ҳақида интерактив маълумот олиш имкони яратилади.

VR-турлар:

• Виртуал реаллик технологиялари ёрдамида Зоминнинг йирик сайёҳлик объектларини махсус веб-платформалар ва VR-гарнитуралар орқали томоша қилиш. Масалан, хорижий сайёҳлар Google Cardboard ёки Oculus Quest каби қурилмалар орқали Зоминнинг табиатини онлайн режимда томоша қилиб, келажакда ташриф буюришга қарор қилишлари мумкин.

3. Маълумотлар таҳлили ва интеллектуал тизимлар

Туристтик оқимни таҳлил қилиш: Big Data ва сунъий интеллект (AI) ёрдамида сайёҳларнинг келиши, мавсумийлик ва истеъмол одатларини таҳлил қилиш. Бу маълумотлар инфратузилмасини яхшилаш ва хизматларни такомиллаштиришда ёрдам беради.

Шахсийлаштирилган таклифлар: AI асосида ҳар бир сайёҳга мослаштирилган турпакетлар ва йўналишлар яратиш.

4. Электрон тижорат ва онлайн брон қилиш

Марказлашган платформа: Меҳмонхоналар, гидлар, транспорт ва маҳаллий таомлар учун ягона брон қилиш платформасини ишга тушириш. Бу сайёҳларга қулайлик яратиб, маҳаллий иқтисодиёт ривожига ҳисса қўшади.

Криптовалюта ва рақамли тўловлар: Халқаро сайёҳлар учун қулай тўлов тизимларини жорий этиш.

5. Экотуризм ва барқарор ривожланиш

Сенсорлар ва IoT: Табиий ресурсларни мониторинг қилиш учун смарт сенсорлар ўрнатиш. Сайёҳларнинг экологик таъсирини кузатиш ва назорат қилиш.

Рақамли экогидлар: Экотуризм бўйича маълумот берадиган иловалар орқали сайёҳларнинг атроф-муҳитга бўлган масъулиятини ошириш.

6. Маҳаллий жамиятнинг рақамли саводхонлигини ошириш

Тренинглари ва ўқув курслари: Маҳаллий тадбиркорлар ва гидлар учун рақамли технологиялар бўйича тренинглари ташкил этиш. Уларга онлайн маркетинг ва мобил иловалардан самарали фойдаланишни ўргатиш.

7. Хавфсизлик ва тинчликни таъминлаш

Фавкуллда ҳолатлар учун илова: GPS-трекинг, тез ёрдам чақириш имконияти ва хавфсиз йўналишларни кўрсатадиган мобил тизимларни жорий этиш.

Киберхавфсизлик: Сайёҳларнинг шахсий маълумотларини ҳимоя қилиш учун рақамли платформаларни мустаҳкамлаш.

8. Халқаро ҳамкорликни кучайтириш

Глобал платформалар билан интеграция: Booking.com, Airbnb, TripAdvisor каби сайтларда Зомин туманини тўлиқ тақдим этиш.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, Жиззах вилоятининг Зомин тумани улкан сайёҳлик салоҳиятига эга бўлиб, уни Ўзбекистоннинг асосий туристик марказларидан бирига айлантириш мамлакатимизга ташриф буюрувчи туристлар кўламини янада кенгайтиради. Табиатнинг гўзаллиги, маданий мероси ва туризмнинг ҳар хил турларини ривожлантириш учун қулай шароитлар сайёҳларни жалб этиш ҳамда ҳудуд иқтисодиётини мустаҳкамлаш учун беқиёс имкониятлар яратади. Рақамли технологияларни жорий этиш орқали Зомин туманининг туристик салоҳияти янада ривожланади, халқаро туризм бозорида рақобатбардошлиги ошади ва маҳаллий иқтисодиётга салмоқли ҳисса қўшилади. Шу билан бирга, маҳаллий маданият ва табиий бойликларни асраш муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алибеков Л.А. Зааминский национальный парк и географические основы решения геэкологических проблем. – Т.: Наука и технологии, 2013. – 132 с.
2. Ақчаев Ф.Ш. Жиззах воҳаси зиёратгоҳлари ва қадамжолари / Монография. – Тошкент: 2021, 185 бет
3. Джаббаров И. Г. Экологические аспекты туризма Узбекистана / И.Г.Джаббаров // Наука, образование, инновации: приоритетные направления развития / Под общей редакцией Г.Ю.Гуляева. – Пенза: Наука и Просвещение, 2021. – С. 159-168. EDN VWNAOZ.
4. Мамраева, Д. Г. Особенности использования цифровых технологий при разработке городских туристских маршрутов: лучшие мировые практики / Д. Г. Мамраева, Л. В. Ташенова, Д. Д. Гребенюк // Вестник университета Туран. – 2022. – № 3(95). – С. 122-131. – DOI 10.46914/1562-2959-2022-1-3-122-131. – EDN FIWDWC.
5. Мусаев Б.М. Роль туризма в развитии городов Джизакской области / Б.М.Мусаев, М.Ф.Абдумуродова, С.А.Маркаева // Экономика и социум. – М., 2021. – № 6-2 (85). – С. 88-92. EDN DDDTMA.
6. Номозбоев Ш.Х. Ўзбекистон “Швейцария”си / Ш.Х.Номозбоев, У.Ў.Актамов // Студенческий вестник, 2021. – № 3-6 (148). – С. 13-14. EDN AJVGEN.
7. Stakhova L.V., & Dukhovnaya L.L. Features of Marketing and Management Activities of Museums // Turismo Estudos & Práticas (RTEP). Geplat: Caderno Suplementar. 2020. №4.
8. Saparova G.K. Zomin milliy tabiat bog,ida ekologik turizmning ahamiyati // Academic research in educational sciences. 2024. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zomin-milliy-tabiat-bog-ida-ekologik-turizmning-ahamiyati>